

POLITICI EDUCAȚIONALE ACTUALE. DIMENSIUNI ȘI PERSPECTIVE

Valentina COPTILEȚ

doctor în drept, conferențiar universitar, prorector USPEE „Constantin Stere”

e-mail: coptivali@yahoo.com

<https://orcid.org/0000-0002-2246-4370>

Aliona LÎȘÎI

doctor în drept, conferențiar universitar, prorector Universitatea Americană din Moldova

e-mail: aliona_lisii@yahoo.com

<https://orcid.org/0000-0001-9719-0012>

În prezent, ca urmare a mutațiilor structurale pe piața forței de muncă, tot mai mult sunt abordate componentele politicilor educaționale ca dimensiune indispensabilă în asigurarea conexiunii și continuității între procesele educaționale, așteptările consumatorilor, cerințele producătorilor și evoluția pieții la nivel global. Orice act de producție și consum economic trebuie să fie aliniat conceptului de eficiență în sensul valorificării raționale a resurselor economice și a conceptului de utilitate. Din acest motiv, în societate este necesară o mai bună formare a economiștilor profesioniști și a culturii economice prin prisma politicilor educaționale.

Cuvinte-cheie: politici educaționale, piața muncii, dezvoltare durabilă.

CURRENT EDUCATIONAL POLICIES. DIMENSIONS AND PERSPECTIVES

Currently, as a result of structural changes in the labor market, more and more components of educational policies are being addressed as an indispensable dimension in ensuring the connection and continuity between educational processes and consumer expectations, manufacturers' demands and the evolution of the global market. Any act of production and economic consumption must be aligned with the concept of efficiency in the sense of rational utilization of economic resources and the concept of utility. For this reason, a better training of professional economists and economic culture is needed in a society through the prism of educational policies.

Keywords: educational policies, labor market, sustainable development.

POLITIQUES ÉDUCATIVES ACTUELLES. DIMENSIONS ET PERSPECTIVES

Aujourd'hui, en raison des changements structurels du marché du travail, les composantes des politiques éducatives sont de plus en plus considérées comme une dimension indispensable pour assurer le lien et la continuité entre les processus éducatifs, les attentes des consommateurs, les exigences des producteurs et l'évolution du marché au niveau mondial. Tout acte de production et de consommation économiques doit être aligné sur le concept d'efficacité au sens d'exploitation rationnelle des ressources économiques et sur le concept d'utilité. Pour cette raison, dans une société il est nécessaire de mieux former les économistes professionnels et la culture économique à travers le prisme des politiques éducatives.

Mots-clés: politiques éducatives, marché du travail, développement durable.

СОВРЕМЕННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА. МАСШТАБЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

В настоящее время, в результате структурных изменений на рынке труда, все больше и больше компонентов образовательной политики рассматриваются как неотъемлемое измерение в обеспечении связи и преемственности между образовательными процессами, ожиданиями потребителей, требованиями производителей и развитием глобального рынка. Любой акт производства и экономического потребления должен быть согласован с концепцией эффективности в смысле рациональной эксплуатации экономических ресурсов и концепцией полезности. По этой причине в обществе необходима лучшая подготовка профессиональных экономистов и экономической культуры сквозь призму образовательной политики.

Ключевые слова: образовательная политика, рынок труда, устойчивое развитие.

Necesitatea studierii economiei nu este o problemă sau un scop doar al economiştilor sau practicienilor din domeniu. A face economia este o constantă a vieţii de zi cu zi, fie că alegeţi bunurile noastre pentru a le consuma, fie că faceţi bugetele familiei sau bugetele unei societăţi productive. Economia se referă de fapt la o modalitate individuală de integrare în societate, de administrare în mod eficient a resurselor, în scopul propriei bunăstări şi, în consecinţă, a prosperării comunităţii. Şcoala este vectorul de transmitere elevilor a ideii despre economie, atât din perspectiva sustenabilităţii naturii în general, cât şi din perspectiva utilizării raţionale a bunurilor economice în scopul unei vieţi asigurate. Problemele apărute în societate, generate de un consum exagerat şi identificarea soluţiilor pentru remedierea acestora, sunt întrebările fundamentale ale economiei: a) Pentru cine producem? b) Ce producem? c) Cu ce mijloace producem?

Răspuns la aceste întrebări putem obţine prin administrarea resurselor economice raţional, utilizarea tehnologiilor ecologice care sunt compatibile cu principiile durabilităţii, fluctuaţiei libere a ofertei şi a cererii, în special în proiectarea preţurilor în funcţie de capacitatea de absorbţie a produselor şi competitivitatea acestora. Un rol important în acest proces îl au actorii economici, precum statul, întreprinderile, gospodăriile şi schimbul valutar.

Înţelegerea rolului actorilor economici.

Prin acţiuni centrate pe dezvoltarea umană şi pe antreprenariat, societatea va oferi un potenţial de ge-

nerare a unui comportament economic raţional, bazat pe utilizarea eficientă a resurselor, conştientizarea epuizării resurselor asupra pericolului şi posibilitatea extinderii pieţei. Procesul economic ar trebui să se bazeze pe capacitatea anumitor factori economici de reproducere preexistentă, cu o utilizare limitată, ceea ce implică luarea în considerare a unui stoc limitat de capital ecologic.

Problema economiei este cât de eficientă va fi potenţa acestui stoc de capital ecologic în procesul de producţie şi distribuţie a veniturilor pentru susţinerea operaţiunilor în realizarea bunăstării economice. Se presupune:

- Producerea de bunuri economice alocate pe piaţă, care vizează utilizarea intensivă a resurselor economice;
- Generarea de venituri pentru a asigura condiţii economice pentru un nivel de trai decent;
- Definirea termenului „decent” şi identificarea limitelor care ar permite menţinerea nivelurilor preconizate de utilizare economică la diferite fluctuaţii ale nivelului de venit;
- Impunerea anumitor dimensiuni instituţionale condiţionate de nivelurile impozitului pe venit;
- Gradul de suportabilitate a economiei reale, care generează venituri impozabile, beneficiari pasivi, ca parte a economiei nominale în ansamblu. Având în vedere faptul că utilizarea resurselor economice durabile implică procesul de instruire în activitatea economică a tuturor resurselor de muncă, generând un comportament activ, creativ, participativ;

- Transferabilitatea resurselor economice, inclusiv a economiei locale, ceea ce înseamnă abordarea economiei pe principiul avantajelor relative, utilizarea eficientă a potențialului productiv, sporirea complementarității între regiunile economice, stabilirea relațiilor de piață strict pe baza competitivității.

După cum se știe, statul este un actor economic ale cărui funcții sunt strâns legate de obiectivele bogăției, ridicarea nivelului de trai, asistarea și protejarea populației cu venituri mici, pentru asigurarea echilibrului în ceea ce privește echitatea socială și justiția socială.

Cel mai important obiectiv, cu implicații majore pentru mecanismul economic general, este funcția de orientare a activității economice și de implimentare a tendinței particulare de creștere și dezvoltare economică, în conformitate cu doctrina politică a statului.

Politicile economice influențează mecanismul economic printr-un sistem de pârghii și instrumente, atât direct, cât și indirect, prin raporturi de interacțiune reciprocă, consecvență sistemică.

În economia Republicii Moldova, lipsa unei abordări sistemice a politicii economice și efectul predării remanente diferitor guverne ale căror doctrine politice nu erau compatibile și complementare cu doctrina economică liberală, specifică economiei de piață, au dus la formarea unui mecanism economic fragil, necompetitiv cu mecanismul Uniunii Europene în ansamblu. Cauzele pot fi, pe de o parte, productivitatea scăzută a factorilor de producție și, pe de altă parte, existența unui mediu concurențial nefavorabil.

În acest context, o cauză este lipsa educației și a dezvoltării economice a politicilor naționale, pe de o parte, și a populației, pe de altă parte. Cunoașterea fenomenelor economice, cauzelor și consecințelor actelor economice, poate induce un comportament contraciclic, bazat pe anticipare și raționalitate, ceea ce duce la reducerea decalajelor de timp, care afec-

tează sustenabilitatea sistemului economic în întregul său.

Creșterea productivității se produce ca urmare a efortului investițional, susținut de către acele sectoare și ramuri ale economiei, unde există avantaje relative prin raportul calitate-preț atât pe piețele locale, cât și la nivel regional și mondial. O politică economică activă trebuie să identifice sectoarele economiei, în care există astfel de avantaje competitive, care să intervină prin pârghiile fiscale și monetare care sunt concepute pentru a atrage și păstra investițiile lor. Schimbările frecvente ale politicii economice, fie ca urmare a evoluției mediului politic, fie ca urmare a influenței grupurilor de presiune, vor determina atitudinea investitorilor să fie dificilă, cu repercusiuni directe asupra nivelului de producție și, prin urmare, a ocupării forței de muncă.

Un alt element care influențează productivitatea este procurarea aporturilor, considerate atât calitativ cât și cantitativ. Analiza datelor statistice calitative arată că forța de muncă este din ce în ce mai slabă, calificată cu o componentă care nu se regăsește în tot ceea ce există în structura actuală a locurilor de muncă, cu motivație scăzută, ceea ce reprezintă o pierdere relativă, cu efect direct asupra scăderea productivității. În acest sens, politica economică a statului ar trebui să țină seama de programele sociale de conștientizare a populației asupra importanței educației în societatea actuală, prevenirea abandonului școlar, asigurând în același timp un venit minim pe familie.

După cum se știe, concurența este cheia succesului unei economii. Instabilitatea fiscală în Republica Moldova, transmisă mediului de afaceri, rezultatul lipsei previziunii bugetare și a rigidității instrumentelor de politică bugetară, inclusiv a lipsei de transparență în ceea ce privește procesul de redistribuire a veniturilor bugetare, coroborat cu costul ridicat al creditului în economie, face ca rentabilitatea și eficiența acțiunilor întreprinse de antrepren-

norii privați să fie scăzute. Acest fapt consolidează convingerea că Republica Moldova nu este încă o economie de piață funcțională și că presiunea grupurilor de interese creează eșecuri uriașe atât în mecanismul de alocare a resurselor, cât și în mecanismul redistribuirii beneficiilor. S-a demonstrat cu greu cine este vinovat pentru lipsa de competitivitate a Republicii Moldova și pentru incapacitatea sa de a valorifica resursele proprii și împrumutate pentru a atinge un nivel optim de bunăstare. O soluție ar fi intensificarea producției și crearea de piețe prin promovarea activă a potențialului economic. Există numeroase oportunități de atragere a capitalului uman pentru productivitate, în special în agricultură, turism, industrie, industria artizanală, dar cred că forța de muncă nu are capacitatea, motivația și implicarea, în special coordonarea și organizarea. Poate consecințele totalitarismului nu au fost încă depășite sau poate nivelul ridicat de corupție din administrație duce la lipsa motivației și implicării, dar Republica Moldova nu se poate dezvolta economic și social dacă importă majoritatea produselor de consum, dacă exportă un volum important de materii prime, materiale și în cazul în care efectuează un număr limitat de operațiuni economice într-un produs sub resursele neexploatate și lăsând înalțimi care risipește factori de producție. Considerăm că este adecvată implicarea activă a statului prin politici sociale și restructurare a ocupării forței de muncă, atragând societatea civilă și interesul privat pentru regândirea și reconfigurarea sistemului de piață din Republica Moldova, în scopul creării condițiilor prealabile pentru conservarea și exploatarea eficientă a potențialului economiei interne. De asemenea, Republica Moldova trebuie să implementeze un mix de politici de impozitare bugetară și monetară, care conturează un mediu de afaceri atractiv prin acțiuni stimulante, în care grupurile de interese vizează să adauge valoare și să intensifice doar competitivitatea internă și externă. În esență, factorii care conduc

la creșterea economică pot fi sintetizați în cei care susțin dezvoltarea antreprenorială.

Prin antreprenoriat se urmărește creșterea nivelului de venit al antreprenorului și al societății, ceea ce contribuie la creșterea și dezvoltarea economică. Este foarte interesant modul în care compania actuală dezvoltă spiritul și inițiativa antreprenorială, la fel de decisive pentru atingerea obiectivelor economice ale primordialului, precum crearea de locuri de muncă și de avere. Prin antreprenoriat individual se creează capacități pentru energiile lor creative de a obține surse de venit pentru el și pentru comunitate, devine motivat să crească calitatea serviciilor oferite consumatorilor, creează bunuri economice pentru a răspunde nevoilor aplicației, fiind obligat să folosească eficient resursele, este tocmai necesitatea furnizării de bunuri economice fiabile prin raportul calitate-preț, este interesat de imaginea sa de a comercializa produse realizate prin imagine suprealistă și comercializate.

De fapt, antreprenorul se identifică cu comunitatea, face parte din sistemul de guvernare locală și generează bunăstare comunitară și campanie pentru un sistem de guvernare. Este, în acest fel, un promotor al sistemului de management al țării. Rolul școlii este de a susține o gândire critică, un mecanism logic de coordonare a comportamentului societății prin încurajarea comunicării, a dezbaterilor constructive și a argumentelor științifice. Prin dezvoltarea modelelor antreprenoriale de bune practici, comunitare, instituționale, bazate pe raționalitate, stabilitate economică atât în populație, cât și în politică, care se transpune în bunăstare. Școala nu poate schimba de fapt politica, dar poate crea în timp o forță de muncă echilibrată, cu simț al responsabilității, rațională și imparțială. În același timp, prin forța unei școli latente, este necesar să participăm la îndeplinirea politicilor educaționale instituționale pentru a dezvolta sistemul competitiv, atât în raport cu piața muncii, cât și în raport cu alte sisteme educaționale în țară și în afara ei.

Pentru a spori eficiența politicilor economice, prin raportare la sistemul de competențe al forței de muncă, este necesară o abordare riguroasă a politicilor educaționale în conformitate cu principiile durabilității și oportunitatea de a valorifica resursele umane în termeni de eficiență și eficacitate.

În urma volumului ridicat de activitate și a impactului activităților întreprinse, se recomandă simplificarea sarcinilor direcției generale prin împuternicirea domeniului aferent competițiilor / mobilității personalului didactic / formare profesională continuă în raport cu domeniul legat de gestionarea planurilor-cadru / curriculum-ului școlar / examenul / concursurile de bacalaureat / concursurile școlare. În același timp, managementul rețelei școlare ar trebui să fie elementul catalizator care facilitează procesul educațional în timp, prin cuantificarea numărului de studenți, urmărirea traseului lor (mișcarea), alocarea elevilor la niveluri educaționale, pentru a crește nivelul a educației incluzive, pentru a îndeplini indicatorii de eficiență și eficacitate, specifici sistemului de învățământ. În contextul în care satisfacția nevoilor educaționale se bazează pe baza cifrei de înscriere școlară care, pe baza costului standard, determină bugetul fiecărei unități școlare, păstrarea în sistemul educațional a elevilor, formarea lor în relația cu cerințele sociale actuale și de perspectivă, este esențială. În acest scop, simplificarea programului școlar, adaptarea acestuia la competențele specifice ale forței de muncă și a cerințelor angajatorilor, dar și simplificarea cadrului legislativ și luarea de măsuri pentru transparența, la nivelul tuturor unităților școlare, este o prioritate.

Considerăm necesară îmbunătățirea protocoalelor / parteneriatelor de cooperare încheiate de sistemul educațional cu diverse entități, publicându-le pe site-ul instituțiilor de învățământ. În același timp, numărul mare de parteneriate cu diverse entități care acoperă un spectru larg de activități desfășurate la nivelul procesului educațional, ar putea interesa ele-

vii, părinții, instituțiile de învățământ care, prin vizualizarea și urmărirea obiectivelor, ar putea deveni interesat de scopul extinderii ariei de competențe și abilități.

Cooperarea cu societatea civilă, prin prisma parteneriatelor, bazată pe cadrul legal în vigoare și normele europene, ar putea constitui un element de sprijin pentru sistemul educațional, în contextul exploatarea oportunităților de dezvoltare în domenii de interes pentru studenți, precum știința și tehnologie. Atragerea specialiștilor, pe baza protocoalelor, ar contribui, prin latura aplicativă, la dezvoltarea competențelor și abilităților elevilor, la utilizarea acestora în aplicații software / simulatoare / ateliere creative ale căror rezultate ar motiva și ar interesa studenții. În acest sens, se recomandă urmărirea modului de punere în aplicare a parteneriatelor, fapt care rezultă și din asumarea responsabilităților în implementarea strategiilor naționale în coordonarea altor organe ale administrației publice centrale, dezvoltarea programelor sociale, elaborarea de rapoarte privind impactul programelor sociale asupra progresului școlar și calității educației.

În același timp, considerăm necesară divizarea atribuțiilor legate de învățământul preuniversitar, ținând cont de cele două clase majore de actori implicați în procesul de bază al actului educațional: studenții și personalul didactic. Astfel, având în vedere că funcțiile și operațiunile care decurg din gestionarea instrumentelor actului didactic, care vizează exclusiv studenții, ar fi separate de fuziunile și operațiunile care vizează exclusiv personalul didactic, dar au abordat complementar și convergent, identificarea suprapunerilor ar fi diminuate, având ca efect simplificarea activității în sistemul educațional. Politicile și strategiile de formare profesională și dezvoltare sunt transpuse în metodologii, regulamente, proceduri, instrumente etc. La nivel european, politica educațională este implicată în măsurile care vizează formarea și dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice.

Sistemul de învățământ superior monitorizează participarea cadrelor didactice și auxiliare din învățământul preuniversitar la programele de învățământ continuu. Sistemul flexibil de formare continuă a resurselor umane în învățământul preuniversitar permite specializarea reală și eficientă a profesiiilor / funcțiilor didactice, prin generalizarea sistemului de credite profesionale transferabile, în conformitate cu standardele naționale și europene.

La nivelul sistemului de învățământ, seturile de competențe profesionale pentru evoluția în cariera didactică sunt definite și descrise de competențele profesionale pentru evoluția în cariera didactică, articulate în mod coerent cu legislația din domeniul formării continue, potrivit căreia, formarea continuă a cadrelor didactice se bazează pe modelul abordării competențelor și pe conceptul dezvoltării cumulate a nivelului de competență al personalului didactic. Standardele profesionale de formare continuă vizează profesionalizarea carierei didactice, plasând sistemul de formare în contextul european de dezvoltare profesională continuă / formare continuă și formare profesională și orientarea sistemului de formare către mobilitate și evoluție în carieră și dezvoltare profesională.

Programele de educație continuă acreditate reprezintă oferta educațională a furnizorilor și urmăresc formarea și dezvoltarea competențelor profesionale ale personalului didactic și auxiliar, precum și personalul de conducere, îndrumare și control al învățământului preuniversitar, în conformitate cu standarde profesionale pentru profesiunea didactică, standarde de calitate și abilități profesionale. Dezvoltarea curriculumului programelor de formare continuă se desfășoară pe arii tematice, în conformitate cu politicile și strategiile educaționale din domeniul formării continue naționale și europene. Prin îndeplinirea prevederilor specificate în metodologii, standarde, proceduri, se asigură calitatea acțiunilor privind acreditarea și implementarea programelor de

formare continuă furnizate de furnizorii de formare continuă.

Activitatea specifică domeniului de formare continuă, desfășurată în conformitate cu sarcinile specifice, implică o serie de riscuri generate de supraîncărcarea sarcinilor de muncă ale angajaților, cauzată de o structură de personal foarte mică. Cu toată motivația și dedicația angajaților, îndeplinirea sarcinilor necesită o îmbunătățire a condițiilor de muncă, căutând pe de o parte resursele materiale, informaționale, dar și structura de personal necesară îndeplinirii în condițiile de eficiență a procesul de monitorizare și evaluare a programelor de instruire. În același timp, sunt necesare o serie de îmbunătățiri în ceea ce privește asistența personalului pentru gestionarea documentelor, arhivarea documentelor, asigurând accesul facil la documente.

Astfel, la nivelul sistemului educațional, activitățile care necesită utilizarea TIC pentru îndeplinirea sarcinilor de muncă sunt limitate. În acest sens, se recomandă creșterea gradului de utilizare a suporturilor digitale pentru a utiliza la maxim timpul de lucru, pentru a crește nivelul de eficiență a sarcinilor de muncă în raport cu sarcinile atribuite de fișa postului. În acest sens, recomandăm utilizarea instrumentelor TIC care oferă accesibilitate, funcționalitate, interoperabilitate.

Concluzii

În ceea ce privește sistemul educațional, considerăm esențial să digitalizăm un număr mare de operațiuni în ceea ce privește înregistrarea documentației de formare continuă, acreditarea programelor de instruire, evidența nevoilor de instruire, monitorizarea procesului de instruire. Prin crearea unei arhive electronice a documentației specifice procesului de formare continuă, folosind ca resurse financiare cele colectate prin colectarea taxelor de acreditare impuse furnizorilor de instruire, s-ar putea realiza o economie de timp în gestionarea programelor de formare. În același timp, utilizarea platfor-

melor digitale cu semnale de avertizare în termeni, criterii de evaluare, soluții avansate, ar putea duce la utilizarea rațională a resurselor umane, materiale și informaționale ale sistemului de învățământ.

Bibliografie:

1. DAVIS, J., and ELLIOTL, S. Research in Early Childhood Education for Sustainability, 2014.

2. APOSTOL, D., PENU, D. The major ways to improve the role of qualitative of resources in nowadays economy, Social Economic Debates, Volume 6, Issue 1, 2017, <http://www.economic-debates.ro/Art-7DSE2017-balaceanu.pdf>

3. BURCĂU, D. The market for pre-university educational services - public and private services, Social Economic Debates, Volume 8, Issue 1, 2019, <http://www.economic-debates.ro/doinaburcau.pdf>

4. RASHOVA, F. Multicultural values in the conditions of globalization of education, Social Economic Debates Volume 8, Issue 2, 2019, <http://www.economic-debates.ro/art%204%20DSE%202%202019%20Firuza%20Rashova.pdf>

5. SLUTU, R. Approach of the labour market from the human resources marketing perspective, Social Economic Debates, Volume 7, Issue 1, 2018, <http://www.economic-debates.ro/Art%209%20Slutu%20DSE%201%202018.pdf>

